

ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЕ AR В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.

Юлдашева Гульшад Тилеуовна¹, Киббарова Алие Ремзиевна²

¹Научный руководитель д.ф.н.(PhD), ²магистрант 1-курса ЧГПУ,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15283344>

Аннотация. Современные технологии, активно внедряясь в информационное поле современности, оказывают влияние на учащихся, мотивируя их применять критическое мышление, самостоятельность в обучении, анализу информации и навыку проектирования. Дополненная реальность иллюстрирует положительный эффект, помогая обучающимся активно взаимодействовать с реальностью посредством виртуальных приложений в реальном времени, что дает возможность учащемуся приобрести естественный опыт. Эта статья обзревает возможности дополненной реальности, перспективы применения AR в образовании, преимущества и недостатки использования AR, а также тенденции развития.

Ключевые слова: мотивация к обучению, дифференцированный подход, удаленное обучение, геймификация, иммерсивное обучение, дополненная реальность, искусственный интеллект, кроссплатформенность, облачные технологии, веб-ориентированное приложение.

Annotatsiya. Zamonaviy texnologiyalar, zamonaviy axborot maydoniga faol tarzda kirib borayotgan holda, o'quvchilarga ta'sir ko'rsatib, ularni tanqidiy fikrlashni qo'llashga, o'qishda mustaqillikni, ma'lumotlarni tahlil qilishni va loyihalash ko'nikmalarini rivojlantirishga rag'batlantiradi. Qo'shilgan haqiqat (AR) o'quvchilarga virtual ilovalar yordamida haqiqiy vaqtda haqiqat bilan faol aloqada bo'lish imkonini berib, tabiiy tajriba olishga yordam beradigan ijobiy ta'sirni ko'rsatadi. Ushbu maqola qo'shilgan haqiqatning imkoniyatlarini, AR texnologiyasining ta'limda qo'llanilishi istiqbollari, AR-dan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini hamda uning rivojlanish tendensiyalarini ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: o'qishga motivatsiya, differentsial yondashuv, masofaviy ta'lim, gamifikatsiya, immersiv ta'lim, qo'shilgan haqiqat, sun'iy intellekt, krossplatformalilik, bulutli texnologiyalar, veb-ga yo'naltirilgan ilova.

Abstract. Modern technologies, actively integrating into the information field of today, influence students by motivating them to apply critical thinking, independence in learning, information analysis, and design skills. Augmented reality demonstrates a positive effect by helping learners actively interact with reality through virtual applications in real-time, providing an opportunity for students to gain authentic experience. This article reviews the possibilities of augmented reality, the prospects of AR application in education, the advantages and disadvantages of using AR, as well as development trends.

Keywords: learning motivation, differentiated approach, remote learning, gamification, immersive learning, augmented reality, artificial intelligence, cross-platform compatibility, cloud technologies, web-oriented applications.

Узбекистан активно работает над развитием технологий в образовании и поддерживает различные инициативы, направленные на модернизацию образовательной системы с помощью технологий. В последние годы правительство страны выделяет

значительные средства для внедрения современных информационных технологий, что помогает улучшить качество образования и доступность образовательных ресурсов.

Эти инициативы мотивированы признанием того, что традиционный метод обучения с помощью, когда учитель является докладчиком с использованием бумажных учебников, не увлекают обучающихся и приводят к плохим результатам обучения. Развитие и доступность технологий, позволило им войти в дом почти каждого обучающегося, что в свою очередь, привлекла многих детей и молодых людей уделять большее внимание развлекательным играм и просмотрам видеороликов. Поэтому многим учащимся школ и даже высших учебных заведений становится скучно просто слушать, как учитель рассказывает тему. В следствии этого интеграция технологий поможет и привлечет учащихся к процессу обучения. Поэтому важно найти технологии, у которых есть потенциал для интеграции в образование, помогающий ученикам активно учиться и улучшать свои знания, по всем предметам.

Учащиеся обычно считают научные предметы абстрактными, требующими глубокого понимания и навыков визуализации (Gilbert, 2004). Когда студенты испытывают трудности с хорошим пониманием концепции, это приводит к заблуждениям. Таким образом, выбор метода обучения играет важную роль в предотвращении или минимизации заблуждений студентов (Palmer, 2001).

Технологии визуализации обладают захватывающим потенциалом для облегчения понимания и предотвращения заблуждений в научной сфере.

В настоящее время одной из технологий, которая показывает большой потенциал в образовании, особенно в визуализации абстрактных концепций, является дополненная реальность. Хотя было проведено много исследований AR, но применение ее в область образования, пока менее изученная и исследована. Но с течением времени тенденция к изучению, AR растет из-за показателя эффективности этой технологии в последние годы. AR используется в различных областях образования, а также в обучении сотрудников на производстве в других областях деятельности человека. К примеру, исследователи приводят следующие определения: AR обеспечивает эффективный способ представления модели, требующей визуализации (Singhal et al., 2012). AR также поддерживает бесшовное взаимодействие между реальной и виртуальной средами позволяет использовать осязаемую метафору интерфейса для манипулирования объектами (Singhal et al., 2012). По словам Мартина и др. (2011), дополненная реальность — это новая технология, которая, вероятно, окажет влияние на образование. Подтверждением этому является и тенденция к быстрому росту использования AR жизни человека.

По прогнозам Research and Markets рынок дополненной реальности в образовании вырос с 2,30 млрд долларов США в 2023 году до 2,98 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что он продолжит расти со среднегодовым темпом роста 30,63% и достигнет 14,95 млрд долларов США к 2030 году.

Дополненная реальность – это новый метод, который улучшит демонстрацию и изучение трехмерных фигур, вместо традиционных методов, когда учителем были использованы деревянные или пластиковые модели или предметы для, как демонстрационный материал. Дополненная реальность отличается от виртуальной реальности, поскольку дополненная реальность объединяет реальный мир с компьютерной графикой, в то время как виртуальная реальность погружает пользователя в мир, созданный компьютером. С использованием методов дополненной реальности в образовательных целях имеет несколько преимуществ. Например, дополненная

реальность может свести к минимуму заблуждения, возникающие из-за неспособности учащихся визуализировать такие концепции, как, к примеру, химические связи, поскольку дополненная реальность позволяет выполнять детальную визуализацию и анимацию объектов. AR также имеет преимущество, позволяя макро- или микро визуализировать объекты и концепции, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

Применение виртуальной и дополненной реальности иллюстрирует огромный потенциал в повышении уровня познания в образовательном процессе, потому что решает такие проблемы, как повышение мотивации у учащихся, улучшения коммуникации между преподавателем и учеником. Дополненная реальность, являясь одним из передовых инструментов современных технологий позволяет посещать виртуальные экскурсии по разным точкам мира, моделировать процессы, которые могут быть опасными в реальных условиях, создавать и применять интерактивные методы не только на уроках, но и как самостоятельные закрепляющие занятия.

Следующим большим преимуществом использования дополненной реальности в образовательном процессе является сокращение финансовых расходов, необходимых при покупке учебного материала: учебников, карт, демонстрационных моделей, химических реактивов, или инструментов для лабораторных работ, также исключает проблемы при хранении тех же материалов, к примеру химические реактивы необходимо хранить при определенных условия. Кроме того, уменьшает расходы при организации поездок и экскурсий, что делает обучение доступным для всех.

Важным преимуществом использования дополненной реальности на уроках не только создавая интерактивные и динамические уроки, но также адаптировать их по индивидуальным знания и умениям учащегося, что может послужить инструментом при дифференцированном образовательном процессе, к примеру в инклюзивных классах.

Использование инструментов дополненной реальности при изучении предметов дает ученикам возможность приобретения реального опыта, что улучшает понятие структуры предмета или процесса, кроме этого можно организовывать взаимодействие не только между учеником и преподавателем, но и с другими обучающимися создавая работу в группах или создание совместных проектов, что повышает коммуникативную компетентность учащегося, что в современном мире является одним из ведущих и необходимых навыков соискателей при поиска работы.

Следующим преимуществом использования дополненной реальности является геймификация образовательного процесса, создание более увлекательной обучающей атмосферы на уроке является еще одним способом для повышения мотивации к обучению. Также дополненную реальность можно использовать в процессе оценивания посредством создания интерактивных заданий используя индивидуальный подход и предоставляя обратную связь с обучающимися.

С развитием информационных технологий применение дополненной реальности в образовательном процессе становится популярным, но не смотря на ряд преимуществ, использование AR в образовании сопряжено с перечнем проблемами, которые необходимо решить. Важным и, в данный момент, основным недостатком внедрения дополненной реальности, как образовательного инструмента является его цена. Компании, предоставляющие программное или аппаратное приложение, предназначенное, непосредственно для образовательных целей могут предоставлять демонстрационные версии, в которой собран пакет базовых функции, но предоставление доступа группе пользователей, классу или группе, а также использование более широкого функционала

продукта требует оплаты. В следствии использования программного обеспечения, которое создает иммерсивный опыт, присутствует необходимость обновления продукта, что приводит к дополнительным расходам.

Кроме этого, использование аппаратного и программного обеспечения дополненной реальности требует от обучающегося базовых знаний и навыков использования информационных технологий, что может привести к проблемам у учеников, в зависимости от возраста и опыта работы с технологиями.

Хотя AR предлагают множество преимуществ для образования, все еще существуют проблемы, которые необходимо преодолеть, прежде чем они могут быть успешно внедрены.

Применение дополненной реальности имеет широкий спектр сфер деятельности человека. Поэтому в данный момент есть тенденции применения дополненной реальности не только в образовательных учреждениях, но и как инструмента тренинга, непосредственно сотрудников и специалистов на рабочем месте. Несколько отраслей промышленности – машиностроение, наука и технологии, производство, автомобилестроение, здравоохранение, медицинское образование и исследование космоса – используют дополненную реальность для сокращения времени обучения, усилий и затрат, а также сохраняя производительность.

Так как, расширенная реальность является одной из молодых и передовых технологий, существует ряд тенденций, направленных на развитие AR. К примеру, синтез расширенной реальности и искусственного интеллекта, мобильная дополненная реальность, решения webAR, кроссплатформенные AR приложения.

По мере распространения расширенной реальности могут появиться новые искусственные языки, разработанные специально для улучшения коммуникации в среде дополненной реальности. К примеру, интерпретация языка жестов могут быть разработаны для понимания и перевода разговорной или языка жестов в режиме реального времени, что позволит преодолеть коммуникационные барьеры среди обучающихся с дефектами речи.

Окончательное развитие очков AR расширит возможности мобильного AR. В то время как современная мобильная дополненная реальность ограничена смартфонами, очки дополненной реальности (такие как Vision Pro от Apple или HoloLens от Microsoft) избавят пользователей от необходимости смотреть на телефон, предлагая более естественный и захватывающий опыт.

Большой привлекательностью, обладает концепция облако дополненной реальности. Облако AR — это концепция, в рамках которой физические пространства отображаются в цифровом виде в облаке, что позволяет создать единый, общий AR-опыт на всех устройствах. Такой подход даст возможность делиться AR-опытом в реальном времени с другими участниками по всему миру.

Следующей положительной тенденцией является развитие WebAR, основной пользой которого является, то, что у пользователей нет необходимости скачивать или устанавливать какие-либо приложения, чтобы испытать дополненную реальность. Все это доступно прямо из браузера на смартфонах, планшетах и настольных компьютерах. Это делает дополненную реальность более доступной для широкой аудитории, особенно это привлекательно использовать в образовательном контенте.

Подводя итоги, можно утверждать, что данной момент существуют проблемы с привлечением учащихся к обучению, связанного с развитием технологий и привлекательностью его использования, как досуг. Но использование тех же технологий, как инструмент в образовательном процессе, может повысить интерес и мотивацию у обучающихся к учебному процессу. Такой технологией становится AR, которая демонстрирует, не исключая ряд недостатков, таких как цена и необходимого опыта использования информационных технологий, но и обладая и положительными аспектами, такими как возможности геймификация занятий, обхват широкой аудитории, безопасность в использование, применение дифференцированного подхода, возможности обратной связи, а также обладает тенденцией развития интеграции искусственного интеллекта, кроссплатформенности, использования в браузерах и облачных технологий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Retzius, A., & Petersson, A. (n.d.). How can Augmented Reality be used to improve higher education courses?
2. Marrahi Gomez, V., & Belda-Medina, J. (2023). The Integration of Augmented Reality (AR) in Education. *Advances in Social Sciences Research Journal*
3. Almoosa, A. S. (2017). A Qualitative Case Study in Augmented Reality Applications in A Qualitative Case Study in Augmented Reality Applications in Education: Dimensions of Strategic Implementation Education: Dimensions of Strategic Implementation.
4. Paniagua, A. (2024). Let's Get Started Why Augmented Reality in Education? The Role of Augmented Reality in Modern Education.
5. Faith Uzuegbu, by. (2024). Augmented Reality in Education How businesses are scali.
6. Al-Ansi, A. M., Jaboob, M., Garad, A., & Al-Ansi, A. (2023). Analyzing augmented reality (AR) and virtual reality (VR) recent development in education. In *Social Sciences and Humanities Open* (Vol. 8, Issue 1). Elsevier Ltd.
7. Ard, T., Bienkowski, M. S., Liew, S. L., Sepehrband, F., Yan, L., & Toga, A. W. (2022). Integrating Data Directly into Publications with Augmented Reality and Web-Based Technologies – Schol-AR. *Scientific Data*, 9(1).
8. Nechypurenko, P. P., Semerikov, S. O., & Pokhlietova, O. Yu. (2023). Cloud technologies of augmented reality as a means of supporting educational and research activities in chemistry for 11th grade students. *Educational Technology Quarterly*, 2023(1), 69–91.